

УДК 37.018.43:811.112.2]:37.091.33

Л. Н. Шмакова

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ АУДИТИВНЫХ НАВЫКОВ (на примере немецкого языка как второго иностранного)

В статье рассматриваются методы усовершенствования самостоятельной работы студентов заочного отделения по развитию навыка аудирования в процессе обучения немецкому языку как второму иностранному. Анализируются преимущества и недостатки учебно-методического комплекса и дистанционного курса, разработанного кафедрой германской и романской филологии целью эффективной организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. Структура курса учитывает существующий ряд отличий между стационарной и заочной формой обучения и предполагает комплексный и дифференцированный подход к обучению студентов-заочников с соблюдением принципа индивидуальной траектории обучения.

В статье обосновывается эффективность использования подкастов в процессе самостоятельной работы студентов по формированию навыка восприятия информации на слух. Описываются критерии отбора подкастов и этапы методики работы с подкастами.

Предлагается решение проблем путем организации самостоятельной работы студентов с помощью средств дистанционного обучения, которое предполагает овладение аудитивными умениями и оказывает положительное влияние на повышение учебной мотивации в процессе обучения немецкому языку как второму иностранному.

Ключевые слова: аудирование; заочная форма обучения; подкаст; второй иностранный язык; немецкий язык; факторы, влияющие на обучение аудированию, организация самостоятельной работы студента; принцип индивидуализации обучения; мотивация; дистанционный курс.

Шмакова Л. М. Ефективні методи самостійної роботи студентів заочного відділення з розвитку аудітивних навичок (на прикладі німецької мови як другої іноземної).

У статті розглядаються методи удосконалення самостійної роботи студентів заочного відділення з розвитку навичку аудіювання в процесі вчення німецької

мові як другої іноземної. Аналізуються переваги та недоліки навчально-методичного комплексу і дистанційного курсу, розробленого кафедрою німецької та романської філології з метою ефективної організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Структура курсу враховує існуючий ряд відмінностей між денною та заочною формою навчання і передбачає комплексний та диференційований підхід до навчання студентів-заочників з дотриманням принципу індивідуальної траєкторії навчання. У статті обґрунтовується ефективність використання підкастів в процесі самостійної роботи студентів по формуванню навичку сприйняття інформації на слух. Описуються критерії відбору підкастів і етапи методики роботи з підкастами. Пропонується вирішення проблем шляхом організації самостійної роботи студентів за допомогою засобів дистанційного навчання, яке передбачає опанування аудітивними вміннями і робить позитивний вплив на підвищення учбової мотивації в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної.

Ключові слова: аудіювання; заочна форма навчання; подкаст; друга іноземна мова; німецька мова; чинники, що впливають на навчання аудіюванню; організація самостійної роботи студента; принцип індивідуалізації навчання; дистанційний курс.

Shmakova Liana. Effective methods of unsupervised work of extramural department students to develop listening comprehension skills (exemplified by German as a second foreign language).

The article deals with analyzing the methods of advancing unsupervised work of extramural department students on listening comprehension while teaching German as a second foreign language. Advantages and disadvantages of the teaching complex and the distance course prepared by the department of Germanic and Romanic Philology meant to organize effectively the students' unsupervised work have been analyzed. The course structure takes into account the existing differences between full-time and extramural learning and assumes a complex and differentiated approach to teaching external students with regard to the principle of an individual educational pathway.

The article has proved effectiveness of the podcast use in the process of unsupervised work to form students' listening comprehension skills. Criteria for the selection of podcasts and the methodology stages of the work with podcasts have been determined.

Organizing students' unsupervised work with the help of distance learning means has been proposed as a way to solve the problem. The above involves

mastering listening comprehension skills and effects positively the learning motivation in the process of learning German as a second foreign language.

Key words: listening comprehension, extramural education; podcast; second foreign language; German; factors effecting teaching listening comprehension; students' unsupervised work organizing; principle of individualized education; motivation; distance course.

Кафедрой германской и романской филологии немецкий язык на заочном отделении факультета «Референт-переводчик» ХГУ «НУА» преподается как второй иностранный. Специфика работы на заочном отделении заключается в работе с группами неоднородными не только по уровню владения немецким языком (большее количество студентов в группе являются начинающими), но и включающими в себя студентов разных возрастов и с различным уровнем мотивации. Основным отличием заочной от дневной формы обучения является то, что самостоятельной работе отводится большее количество времени и соответственно студентам необходимо осваивать и практиковать немецкий язык самостоятельно. Успешное овладение иностранным языком путем самостоятельной работы во многом зависит от умения студентов правильно организовать свою самостоятельную работу, но как показывает практика, не многие студенты умеют эффективно организовать свою самостоятельную работу между сессиями. Главная проблема организации самостоятельной работы студентами-заочниками заключается в том, что она имеет репродуктивный характер. Анализ научных работ, посвященных исследованию методов эффективной самостоятельной работы студентов, дает возможность говорить о том, что успешность самостоятельной работы определяется продуктивной учебной деятельностью. «Продуктивная учебная деятельность трактуется как тип учебно-познавательной деятельности созидательного, творческого характера, направленной, в отличие от репродукции готовых, внешне заданных знаний, на самостоятельное «добывание» знаний и умений учащимся, накопление самостоятельного опыта учения, создание нового или усовершенствование известного новыми или уже известными способами» [3, с. 23]. Продуктивная учебная деятельность

предполагает развитие у студента учебно-познавательной компетенции. «Под учебно-познавательной компетенцией понимается способность самостоятельно управлять своей учебной деятельностью, универсальная способность, обеспечивающая потребности образовательной деятельности в процессе овладения языком» [4, с. 84]. Из этого следует, что задачей преподавателей является, найти необходимые средства и технологии, которые помогут сделать самостоятельную работу студента в продолжительные периоды между сессиями более эффективной. С целью усовершенствования процесса обучения немецкому языку как второму иностранному и интенсификации самостоятельной работы студентов на заочном отделении кафедрой был создан и внедрен в учебный процесс специальный учебно-методический комплекс для заочников и дистанционный курс обучения, обеспечивающий студентам доступ к учебным материалам. В основе комплекса лежит принцип индивидуализации обучения, так как он выдвигается на первый план в научной литературе, а одну из основных проблем обучения немецкому языку как второму иностранному на заочном отделении представляет работа в неоднородных группах. Необходимость применения принципа индивидуализации обучения обосновывается в работах С. Э. Бариновой [1], Н. Д. Гальсковой [2], А. В. Щепиловой [4], Г. Нойнера [5] и др.

Внедрение и использование на практике учебно-методического комплекса и дистанционного курса, созданного на кафедре, позволяет реализовать принцип индивидуального подхода. Учебно-методический комплекс разработан для студентов 2, 3, 4, 5 курсов. Структура комплекса предполагает комплексный и дифференцированный подход к обучению студентов немецкому языку. Студенты могут выполнять задания, как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Обучающиеся имеют возможность выбирать в зависимости от уровня своей подготовки и в соответствии со своими способностями тексты и упражнения соответствующего уровня сложности. Доступ к материалам дистанционного курса студенты имеют на сайте вуза.

Практика использования преподавателями и студентами этого учебно-методического комплекса и дистанционного курса позволяет отметить ряд преимуществ, которые облегчили работу преподавате-

лям и процесс обучения студентам и помогли перейти от организации самостоятельной работы репродуктивного к продуктивному типу, сделать студента активным участником познавательной деятельности.

Однако, несмотря на несомненные достоинства вышеупомянутого дистанционного курса, на практике выяснились и недостатки. В рамках данной статьи рассмотрим такой аспект, как обучение аудированию. Развитию умений аудирования должно уделяться большое внимание, так как без умения воспринимать и понимать аутентичную речь на слух нельзя говорить об эффективном общении на иностранном языке, а международные экзамены на подтверждение даже минимального уровня знания немецкого языка A1 как, например, в материалах экзаменов на сертификат A1 Fit in Deutsch и Start Deutsch, предлагаемых для молодежи и взрослых Гёте-Институтом (Goethe-Institut), содержат задания на понимание текста на слух. Развитие современных медиатехнологий предоставляет множество возможностей для формирования и тренировки навыка аудирования на немецком языке. Одной из эффективных технологий в обучении аудированию многими исследователями считается Интернет-технология подкастинга. По нашему мнению использование социального сервиса «подкаст» хорошо подходит для самостоятельного совершенствования аудитивных навыков, так как позволяет студентам организовывать свою самостоятельную работу в удобное для них время, выбирать материал в соответствии с их уровнем владения языком, прослушивать записи многократно. Исходя из этого, в разработанном преподавателями кафедры дистанционном курсе, который размещен на платформе LMS Moodle, даются ссылки на открытые образовательные ресурсы сети Интернет, подкасты, размещенные в свободном доступе, которые доступны обучающимся для самостоятельной работы над аудированием.

Студенты могут самостоятельно выбирать аудиоматериалы по предложенным темам, могут определить подходящий им темп прослушивания, скорость и количество прослушиваний. При возникновении трудностей в процессе понимания аутентичных текстов на слух обучающиеся могут воспользоваться скриптами. В этой

связи, работа с подкастами по оценке преподавателей и самих студентов является одним из факторов создания мотивации, помогает заинтересовать обучающихся самостоятельно работать над прослушиванием и пониманием услышанной информации. Однако одной мотивации недостаточно для развития умений восприятия и понимания речи на слух, так как большинство специалистов в области методики обучения иностранным языкам считают, что аудирование является одним из самых сложных для овладения видом речевой деятельности. Оно связано и с преодолением фонетических, лексических, грамматических трудностей, и взаимосвязано с работой механизмов психической деятельности человека. Восприятие информации на слух требует применения целого ряда стратегий, по мнению Е. Бурвиц-Мельцер и Ю. Кветца [5, S. 128]. Данный навык требует целенаправленной тренировки, чтобы научиться мыслить практически одновременно с получением информации, научиться прогнозировать или предугадывать еще невысказанные слова. Тренировка любых навыков осуществляется путем выполнения определенных упражнений и заданий. Поэтому следующим важным этапом в самостоятельной работе студентов над развитием аудитивных навыков и умений является создание мотивации к выполнению заданий. Работа с подкастами предполагает использование той же технологии, как и при обучении аудированию. Соответственно включает три этапа: предтекстовый, текстовый, послетекстовый. Так как одним из основных принципов учебно-методического комплекса и дистанционного курса, созданного на кафедре, является принцип реализации индивидуального подхода, обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбирать уровень сложности заданий при аудировании от простого до повышенного. Например, в заданиях повышенного уровня сложности вместо задания «верно-неверно» они могут выбрать опцию «не сказано в тексте»; вместо задания множественного выбора, студентам предлагается самостоятельно записать ответы (задания «с открытым ответом»); или расположить события в порядке следования по тексту, вместо определения услышанных событий в тексте. В качестве дополнительных материалов студентам предоставлены рекомендации, в которых описан алгоритм аудирования

текстов с различными установками для прослушивания, которые позволяют студентам выработать свои стратегии при прослушивании и выполнении заданий.

Следует отметить, что задания по самостоятельной работе студентов с подкастами должны варьироваться в зависимости от уровня владения языком и этапа обучения. В комплексе упражнений должны присутствовать задания, направленные на развитие, как языковых навыков, так и умений во всех видах речевой деятельности.

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что аудирование становится доступным самостоятельным видом учебной деятельности благодаря современным технологиям и техническим средствам, а средства дистанционного обучения могут решить проблемы заочного образования, сделать самостоятельную работу студента эффективной – как во время учебных занятий, так и в межсессионный период. Методика обучения посредством использования подкастов в процессе самостоятельной работы студентов представляет собой комплексное решение задач, направленных на повышение качества обучения в рамках требований современного образования.

Список литературы

1. Барина, С. Э. *Инновационные технологии в обучении иностранным языкам: принципы построения факультативного курса «Второй иностранный язык в общеобразовательной школе»* [online]. Available at: <http://festival.1september.ru/authors/210-482-920/> (дата обращения: 09.09.2019).
2. Гальскова, Н. Д., Гец, Н.И. (2006). *Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика*. Москва: Академия, 336 с.
3. Коряковцева, Н. Ф. (2010). *Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные технологии*. Москва: Академия, 192 с.
4. Щепилова, А. В. (2003). Когнитивный принцип в обучении второму иностранному языку: к вопросу о теоретическом обосновании. *Иностранные языки в школе*, 2, С. 4–11.
5. Burwitz, E., Quetz, J. (2002). Methoden für den Fremdsprachenunterricht mit Erwachsenen. *NeueRampillon,,, lehren und lernen: Fremdsprachenunterricht in der Weiterbildung*. Bielefeld, S. 102–186.
6. Neuner, G. (2003). Lernerautonomie und Lernstrategien: zu einer weiteren

Fernstudieneinheit. *Deutsch als Fremdsprache: Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer*; 4, S. 240–244.

7. Neuner, G. (2009). *Deutsch als zweite Fremdsprache*. München : Langenscheidt, 240 s.

8. Rampillon, U. (2000). *Aufgabentypologie zum autonomen Lernen*. Ismaning: Hueber Verlag, 136 s.

References

1. Barinova, S. E. Innovatsionnyie tekhnologii v obuchenii inostrannym yazykam: printsipyipostroeniya fakultativnogo kursa «Vtoroy inostrannyiy yazyk v obsheobrazovatelnoy shkole» [*Innovative technologies in teaching foreign languages: principles of constructing the elective course «The second foreign language at secondary school»*]. [online]. Available at: <http://festival.1september.ru/authors/210-482-920/> (Accessed: 09.09.2019).

2. Galskova, N. D., Gez, N.I. (2006). *Teoriya obucheniya inostrannym yazykam. Lingvodidaktika i metodika* [Theory of foreign languages teaching: Lingvodidactics and methodology]. Moscow: Academy Publ., 336 p.

3. Koryakovtseva, N. F. (2010). *Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: produktivnyie obrazovatelnyie tekhnologii : ucheb. posobie dlya stud. lingv. fak. vyssh. ucheb. zavedeniy* [Theory of teaching foreign languages : productive educational technologies]. Moscow, Academy Publ., 192 p.

4. Schepilova, A. V. (2003). Kognitivnyiy printsip v obuchenii vtoromu inostrannomu yazyku: k voprosu o teoreticheskom obosnovanii [Cognitive principle in teaching a second foreign language: to the question about a theoretical ground]. *Inostrannyye yazyki v shkole – Foreign languages at school*. pp. 4–11.

5. Burwitz E. & Quetz J. (2002) Methoden für den Fremdsprachenunterricht mit Erwachsenen, *Neue Sprachen lehren und lernen: Fremdsprachenunterricht in der Weiterbildung*, Bielefeld, ss. 102-186.

6. Neuner, G. (2003) Lernerautonomie und Lernstrategien: zu einer weiteren Fernstudieneinheit. *Deutsch als Fremdsprache*, ss. 240–244.

7. Neuner, G. (2009). *Deutsch als zweite Fremdsprache: Fernstudieneinheit* 26. München, Langenscheidt, 240 s.

8. Rampillon, U. (2000). *Aufgabentypologie zum autonomen Lernen*. Ismaning, Hueber Verlag, 136 s.